

**“ZAMONAVIY SHAXS KONSEPTSIYASIDA ADAPTIV INTELLEKT VA
IJTIMOIY MUHIT”
XALQARO ILMIY – AMALIY KONFERENSIYA
FILOLOGIK TA’LIMDA O’QITISH USULLARINING PEDAGOGIK ASOSLARI**

TAFU “Pedagogika” kafedrası dotsenti

Rasulova G.K.

Annotasiya: Maqolada oliy ta’lim tizimi filologik ta’limda o’qitish usullarining pedagogik asoslari, o’quv topshiriqlaridan foydalanishning mavjud holati, xususan, tilshunoslik fanlaridan amaliy mashg’ulotlar tilshunoslik metodikasida metodik yondashuvlar nazriyasi va amaliyotiga oid dars mashg’ulotlarida o’quv topshiriqlarini didaktik jihatdan takomillashtirish bo’yicha olib borilgan o’qitish usullari tahlil qilindi.

Kalit so’zlar: pragmatik, pedagogik xususiyatlar, oliy ta’lim, o’zbek tili o’qitish metodikasi, zamonaviy o’qitish talablari, nutqiy kompetensiya, interfaol metodlar.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются педагогические основы методики обучения в филологическом образовании системы высшего образования, современное состояние использования учебных заданий, в частности, практических занятий по языкознанию, дидактических заданий на уроках по теории и практике методологических подходов в языкознании. у методы обучения были проанализированы для улучшения.

Ключевые слова: прагматика, педагогические особенности, высшее образование, методика обучения узбекскому языку, современные требования к обучению, речевая компетентность, интерактивные методы.

ANNOTATION

The article deals with the pedagogical basis of teaching methods in philological education of the higher education system, the current state of use of educational tasks, in particular, practical lessons in linguistics, didactic tasks in lessons on the theory and practice of methodological approaches in linguistics. teaching methods for improvement were analyzed.

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoevning 2019 yil 21 oktyabrdagi "O’zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to’g’risida"gi 5850-sonli Farmoni hamda Sh.M. Mirziyoev huzurida 2019 yil 23- avgust kuni kengaytirilgan tarzda o’tkazilgan 34- sonli yig’ilish bayonining 3-bandida: o’zbek tilini ona tili va xorijiy til sifatida oq’itish metodikasini takomillashtirish hamda Prezidentning 2020 yil mamlakatni rivojlantirishning eng muhim ustuvor vazifalari to’g’risida Oliy Majlisga navbatdagi Murojaatnomasida shuningdek, 2020 yil "Ilm-ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili" deb e’lon qilinishi munosabati bilan O’zbek tilini (ona tili, adabiyot va davlat tili sifatida) o’qitish sifat va samaradorligini rivojlantirish hamda o’qitishning zamonaviy metodikasini takomillashtirishga yonaltirilgan mana shunday anjumanlar amaliyotning mahsulidir. O’zbek tili O’zbekiston Respublikasining davlat tili hisoblanadi va mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy hayotining barcha jabhalarida millatlararo aloqa vositasi sifatida

amal qilmoqda. O‘zbek tilining O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va "Davlat tili haqida"gi Qonunida belgilangan davlat tili sifatidagi maqomi o‘zbek tilining ijtimoiy vazifalari va rasmiy-idoraviy muloqot yuritishdagi mavqei yanada kengaytirishning mustahkam asosidir. Shu bilan bir qatorda o‘zbek tilining mavqei ko‘tarish, o‘z fikrlarini og‘zaki va yozma bayon etishi, milliy-ma‘naviy qadriyatlarni, o‘zbek xalqining madaniyati va urf-odatlarini qadrlash davlat tili sifatida mamlakatning asosiy rasmiy tili ekanligini anglash muhim ahamiyatga ega. Bu ta‘lim-tarbiya tizimida o‘zbek tilini puxta o‘rgatishning takomillashtirilgan metodik ta‘minotini yo‘lga qo‘yish, o‘zbek tili ta‘limini yangi konseptual yondashuvlar asosida belgilab olish, ta‘lim samaradorligini oshirish uchun eng ilg‘or interfaol metodlardan foydalanish, o‘qitishning samarali tamoyillarini belgilab berish va umumiy o‘rta ta‘lim bosqichlarida o‘zbek tilini o‘qitish uzluksizligini ta‘minlash muhim ahamiyatga ega. Respublikada ta‘lim sohasida o‘tkazilayotgan islohotlar, bir tomondan ta‘lim mazmunini takomillashtirish, ikkinchi tomondan ta‘lim-tarbiya jarayonidagi muammolarni bartaraf etishni taqozo etmoqda. Shunga ko‘ra, muayyan fanning DTS talablarida belgilangan mazmuni ham, o‘quv jarayonida qo‘llanilayotgan darsning maqsadi, shakli, metodlari hamda interfaol ta‘lim metodlari ta‘lim-tarbiya sub‘ekti hisoblangan o‘quvchining intellektual imkoniyatlari chegarasida belgilanishi lozim. Sababi, o‘qituvchining o‘zi ta‘lim metodlari bilan interfaol ta‘lim metodlari o‘rtasidagi farqni anglay olmayaptilar.

Respublikada o‘zbek tilini uzluksiz o‘qitilishidan ko‘zlangan asosiy maqsad o‘quvchilarda og‘zaki va yozma tarzda erkin hamda kreativ, tanqidiy, tahliliy, nutqiy fikr yuritish malakalarini shakllantirishdan iborat. Bugungi kunda xorij tajribasiga asoslangan o‘quvchilarning nutqiy va lingvistik kompetentsiyalarini **tinglab tushunish, gapirish, o‘qish, yozish** ko‘nikmalarini va savodxonligini rivojlantirishda o‘qitish mazmunini ta‘lim bosqichlari maqsad va vazifalari, shuningdek, ixtisoslik va sohaviy ehtiyoj talablaridan kelib chiqib, oddiydan murakkabga qarab spiralsimon tamoyil asosida tubdan isloh etish, o‘qitishda ta‘lim oluvchilarning og‘zaki va yozma nutqiy ko‘nikmalarini ta‘minlashga qaratilgan samarali media texnologiyalar asosida olib borishni davr taqazo etmoqda.

Dars mazmunida quyidagi mezonlarga amal qilish kerak: 1. O‘zbek tilining ta‘limi mazmunida ta‘lim bosqichlari integratsion va uzluksizlikka amal qilish, boshlang‘ich, o‘rta va yuqori sinflar uchun o‘quv dasturlarining tadrijiy davomi oliy ta‘lim bosqichiga asos bo‘lishiga erishish, bunda takrorlarning oldini olish. 2. Davlat ta‘lim standartlarida belgilangan mezonlar asosida har bir ta‘lim bosqichi uchun o‘zbek tilining beriladigan faol va nofaol leksik-grammatik minimumini aniqlash va soddalashtirish ularni bosqichma-bosqich rivojlantirib borilishiga erishish. 3. Mavzulararo boshlang‘ich, o‘rta va yuqori sinflar kesimida nutqiy mavzular, grammatik mavzular hamda adabiy o‘qish materiallarining muayyan izchillikda va o‘zaro uzviy bog‘liqlikda berilishini ta‘minlash. 4. Mavzularda berilgan matnlar va adabiy o‘qish materiallarining o‘quvchilarning yosh, individual hamda psixologik xususiyatlariga mos holda ularning oddiydan murakkabga tomon tadrijiy tamoyil asosida olib borilishiga e‘tibor qaratish. 5. O‘zbek adabiy o‘qish materiallari orqali o‘zbek adabiyotining nodir va mashhur namunalari bilan tanishtirish, ularda kitobxonlik madaniyatiga qiziqish uyg‘otish, kitob o‘qish ko‘nikmalarini rivojlantirish orqali o‘quvchilarning so‘z boyligi va savodxonligini oshirib borish. 6. O‘zbek tilining jahon tajribalarida tan olingan ilg‘or pedagogik innovatsion ta‘lim texnologiyalari va zamonaviy axborot vositalaridan foydalangan holda o‘qitishning samarali media texnologiyalarini ta‘lim jarayoniga joriy etish muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kun o‘qituvchisidan kompetentsiyaviy yondashuv asosida 3 ta talab asosiy vazifasi hisoblanadi. **1. Metodik talab-** o‘qituvchining mahorati, printsipi, taktikasi, o‘qitishda qo‘llayotgan

yangi innovatsion texnologiyalari, metod va interfaol metodlarni dars jarayonida qo‘llay olishi. **2. Didaktik talab**- fanni o‘qitishda nazariy bilimlar bilan qurollanishi, o‘qituvchidan bilim, ko‘nikma va malakaning yetarli shakllantirilishi, dars jarayonidagi barcha mavzuga oid bilimni yetarli tarzda asoslay olishi hamda intellektual salohiyati.

3. Pedagogik talab o‘qituvchining imidji (kiyinish madaniyati, nutqi, ovoz temberining o‘rinli ishlatilishi, ma’naviy fazilatlarini, muomala atrofda bilan muloyim munosabatda bo‘lish)

Ushbu vazifalarning mezoni barcha ta’lim oluvchilarda o‘zbek tilidan egallangan bilimlar asosida amaliy nutqiy ko‘nikmalarni shakllantirish, nutqiy malakaga aylantirib borish hamda ushbu bilim, ko‘nikma va malakalarni turli muloqot vaziyatlarida erkin qo‘llash layoqatini tarkib toptirish, har bir dars jarayonida til faoliyatining barcha turlari: nutq materialini **tinglab tushunish, gapirish, o‘qish, yozish** amallari bo‘yicha metodik ishlar olib borilishini taqozo etadi. Til materiallarini va mashg‘ulot mavzularini tanlashda asosiy e’tibor o‘zbek tilini amaliyotdan nazariyaga tamoyili asosida o‘rgatishga erishish lozim. Masalan, matn bilan ishlash orqali grammatik meyorlarni o‘rgatib borish 6 sinf ona tili darsida Leksikologiya mavzusini matn orqali tushuntirish bunda, aynan matndagi so‘zlarning lug‘aviy ma’nosini birliklarini misollar asosida izohlab berib keyin matnni tahlil etish orqali o‘rgatishga e’tibor qaratiladi. Hozirgi kunda ona tili darsliklari faqat grammatik mashqlardan iborat. Hozirgi kun davr talabi o‘quvchi muayyan mavzular doirasida nutqni tinglab tushuna olishga, o‘z fikrini og‘zaki va yozma shaklda mustaqil ifoda eta olishga, ayni paytda savodli o‘qib, yoza olishiga hamda egallangan bilim va ko‘nikmalarini turli nutqiy vaziyatlarda kompleks qo‘llagan holda muloqotga kirisha olishga o‘rganish ko‘zda tutiladi.

O‘qitish usullarining ta’limiy asoslari.

O‘zbek tili ta’limining avvalo, o‘qitish uslubiyotining ilmiy uslubi jihatdan zamonaviyligiga hamda ta’limning umumdidaktik va til o‘qitishning ilg‘or tamoyillariga nechog‘lik amal qilinishiga bog‘likdir. O‘zbek tilini o‘qitish tamoyillari maqsad va mazmuniga nazariy va amaliy jihatdan mushtarakdir. O‘zbek tilini o‘qitishda faoliyat turlari tinglab tushunish, gapirish, o‘qib yozish ko‘nikmalari birgalikda rivojlantirilishi lozim. Ta’lim jarayonida o‘zbek tilida fikr bayon etish, o‘zaro fikr almashuv (muloqot)ga o‘rgatish asosiy maqsad bo‘lgani tufayli nutq faoliyatining so‘zlashish turiga ko‘proq e’tibor berish. Lug‘at ishi, grammatik materiallarni matnlar orqali o‘rgatish muhim ahamiyatga ega. Demak xulosa o‘rnida metodistlar uchun tavsiyalar.

Hozirgi kunda o‘qituvchi metodistlar ta’lim mazmuniga qo‘yilgan quyidagi mezonlarga e’tibor qaratishlarini davr taqazo etmoqda 1. O‘zbek tilini (ona tili, adabiyot va davlat tili sifatida) o‘qitishda o‘quv dasturi 1-11-sinf o‘quvchilari davlat ta’lim standartining A1, A2, B1 darajasi talablari asosida tuzilgan. 2. DTSning A1 darajasi umumiy o‘rta ta’limning boshlang‘ich - 1-4 sinflari. A2 darajasi - 5-9-sinflari, B1 darajasi - 10-11- sinflari uchun me’yor hisoblanadi. 3. Ta’lim bosqichlari bitiruvchilari DTSning ushbu darajalari uchun qo‘yilgan talablarga javob berishlari shart deb belgilangan. 4. O‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqini rivojlantirish hamda mantiqiy fikrlashga yunaltirilgan topshiriqlar; tayanch va fanga oid kompetensiyalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan dars ishlanmalarini yaratish, ommalashtirish: 5. Xalqaro o‘qish PISA (Programme for International Student Assessment), matematika va tabiiy fanlar TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) matematik savodxonlik baholash dasturi elementlarini singdirish yuzasidan integratsion usulda matn bilan ishlash metodikasini shakllantirish (Matn faqat badiiy matndan iborat emas, balki fizika, kimyo, tabiiy fanlarga oid motivatsiya uyg‘otuvchi shaxmatga xos matnlardan tashkil topishi lozim). 6. Savodxonlikni rivojlantirishda imlo, izohli lug‘atlar bilan ishlash, kitobxonlikka qiziqirish asosiy

mezon hisoblanadi. (Kitobni sharhlab o‘qish, tahlil etib uqish, chizib o‘qish, insert usulda o‘qish) Demak, til ta'limida savodxon, kreativ, tanqidiy, tahliliy fikrlaydigan shaxsni tarbiyalashda o‘qituvchidan yuksak mas'uliyat va ijodkorlik talab etiladi. Masalan, maqsad: Kichik hajmdagi diktantlar yoziladi. Fonetik hodisalar tahlil qilinadi. Unli va undoshlar tavsifi. Davlat (o‘zbek) tilidagi yangiliklar, mavjud muammolar, mavhumliklar bo‘yicha bahs-munozara. Boshqotirma, krossvord, klaster, B.B.B., "Insert" va boshqa yangi texnologiyalar orqali mustahkamlanib, bilimlar oshiriladi. O‘qituvchi tomonidan qo‘shimcha ma'lumot beriladi. Tilshunos olimlarning fikriga ko‘ra, turkiy tillar eramizning IV asrida uch guruhga bo‘lingan hamda qarluq, qipchoq, o‘g‘uz guruhlarini vujudga kelgan. Bular orasida eng qadimgi yozuv tili qarluq guruhi zaminida shakllangan azaliy o‘zbek tilidir. Tarixda eng ko‘p adabiy va ilmiy asarlar ham shu tilda ijod qilingan. Lutfiy, Sakkokiy, Navoiy, Bobur singari so‘z ustalari ijodi bilan bu til yanada sayqallangan va rivojlangan.

Xulosa o‘rnida ma'rifatparvar va zabardast adibimiz Abdulla Avloniy: «Har bir millatning dunyoda borligini ko‘rsatadigan oynai hayoti til va adabiyotidir. “Milliy tilni yo‘qotmak millatning ruhini yo‘qotmakdur” degan aniq va teran fikrlarni bayon etganda naqadar haq edi. Ajdod va avlodlarimiz tomonidan yaratilgan o‘zbek tili asrlar osha rivojlanib, turkiy tillik millat va elatlar orasida keng tarqalib, yanada sayqallashib, yuksak madaniy tilga aylanganligi va o‘zining tarixiyligi bilan ham ahamiyatlidir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. -T.: O‘zbekiston, 2017.
2. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. -T.: O‘zbekiston, 2017.
6. Mirziyoyev Sh. "O‘zbekiston Respublikasining "Davlat tili haqida" Qonun qabul qilinganining o‘ttiz yilligini keng nishonlash to‘g‘risida" 2019-yil 4 oktabrdagi PQ-4479-sonli qarori
3. Mirziyoyev Sh "O‘zbek tilining davlat till sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida" 2019-yil 21-oktabrda PF-5850-sonli Farmoni
4. Abduqodirov A. Umumiy o‘rta ta'lim maktablarida yangi axborot texnologiyalardan foydalanish muammolari. Uzluksiz ta'lim jurnali, 2002, No 4, 60-73 betlar.
5. Abduraimova M. Ona tili ta'limida ilg‘or pedagogik texnologiya. -Toshkent, 2005, 3-26 betlar.
6. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq.-T.: O‘qituvchi, 1992.
7. Azizxo‘jayeva N. O‘qituvchi tayyorlashning pedagogik texnologiyasi. -T.: TDPU,2000.
8. Ishmuxamedov R.J., Yuldashev M. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar.-T.: Nihol, 2013, 2016.
9. Inoyatov U.I., Muslimov N.A., va boshq. Pedagogika: 1000 ta savolga 1000 ta javob.-T.: Ilm-Ziyo, 2012.
10. Mahmudov N. Tilning mukammal tadqiqi yo‘llarini izlab...// O‘zbek tili va adabiyoti, 2012.-5-son, 3-16-betlar.

Elektron ta'lim resurslarini

1. www.edu.uz -O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta'lim
2. www.uzedu.uz - O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi sayti.
3. www.alledu.ru "Internetda ta'lim" portali (rus tilida)
4. www.tdpu.uz - Nizomiy nomidagi TDPU sayti